

ACADEMIA JOURNALS

ISSN 1940-2171

Vol. 11,
No. 1,
2019

Revista de
la Alta Tecnología y
Sociedad

ACADEMIA JOURNALS

OPUS PRO SCIENTIA ET STUDIUM

Usabilidad y experiencia de usuario en un portal de un sistema de medición inteligente

M.C. Juan Carlos Olivares Rojas¹, Lic. José Alfredo Noriega Carmona², Dr. Enrique Reyes Archundia³, Dr. José Antonio Gutiérrez-Gnecchi⁴

Resumen: Con el amplio uso de las tecnologías de información y comunicaciones en la operación de la red eléctrica, tanto el usuario final como la empresa eléctrica pueden ser beneficiados al contar con un sistema de medición en tiempo real del consumo/producción de energía eléctrica a través de un portal Web o aplicación móvil, entre otras funcionalidades. El presente trabajo muestra los resultados de aplicar técnicas de usabilidad y experiencia del usuario en el desarrollo de una aplicación Web que permita monitorear funcionalidades de un sistema de medición inteligente.

Palabras clave: UX (experiencia del usuario), Aplicación Web, Sistema de Medición Inteligente, Medidor Inteligente.

Usability and user experience in a portal of a smart metering system

Abstract: With the wide utilization of various information and communication technologies to operate and manage within the electrical networking field, both the end user and the electric companies themselves can and should benefit from using a real-time measurement system that analyzes consumption/production of electricity through a web portal or mobile application. The current study demonstrates the results of applying various usability and user experience (UX) techniques in the development of a web application that successfully allows the monitoring of functions through an intelligent measurement system.

Keywords: UX (User eXperience), Webapp, Smart Metering System, Smart Meter.

Introducción

La humanidad ha vivido 4 grandes revoluciones industriales: la máquina de vapor (1G), la electricidad (2G), la computación (3G) y finalmente, la cuarta revolución industrial (4RI), la cual implica los sistemas ciberfísicos. Los sistemas ciberfísicos implican diversas tecnologías: robótica, inteligencia artificial, nanotecnología, computación cuántica, Internet de las Cosas, impresión 3D, vehículos autónomos entre otros. Estas tecnologías están cambiando rápidamente. Por ejemplo, se estima que el 65% de los niños que están iniciando primaria este año se emplearán en trabajos que aún no existen hoy (IEEE, 2018).

Las tecnologías de la 4RI tienen como característica principal el mejoramiento de la calidad de vida en todas las áreas del quehacer humana. Una de las áreas más favorecidas es el sector eléctrico que con la incorporación de estas tecnologías de 4RI, se ha transformado dando lugar a la Red Eléctrica Inteligente (REI).

Una de las aplicaciones más importante de la REI es el Sistema de Medición Inteligente (SMI), caracterizado por reportar los consumos de energía eléctrica a la empresa eléctrica de forma casi instantánea. Los componentes de un SMI de acuerdo con (N. S. Zivic et al., 2015) son: el medidor inteligente, métodos de comunicación de datos, dispositivos concentradores de datos, servidores de almacenamiento de lecturas de datos, así como un medio de reporte y monitoreo de consumo, tradicionalmente en un dispositivo embebido por separado (HomeDisplay) o bien a través de un portal Web y/o aplicación para teléfonos inteligentes.

A pesar de las enormes ventajas de los SMIs, el usuario final no está del todo informado de las ventajas que presentan estos nuevos sistemas. En México su implementación es reciente y solo se ha instalado en pocos lugares, la gran mayoría en forma de prueba, en fraccionamientos de nivel medio a alto que es difícil el acceso para los operadores que toman las lecturas (SENER-CFE, 2017). En países que más han desarrollado esta tecnología como Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos y China, los usuarios se han manifestado por diversas problemáticas (K. Sangani,

¹ El M.C. Juan Carlos Olivares Rojas es Profesor del Departamento de Sistemas y Computación del Tecnológico Nacional de México/ Instituto Tecnológico de Morelia. Actualmente realiza estudios de Doctorado en Ciencias de la Ingeniería en el Instituto Tecnológico de Morelia. jcolivares@itmorelia.edu.mx (autor corresponsal)

² El Lic. José Alfredo Noriega Carmona es Técnico-Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) / Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia. Estudiante de Maestría en la Universidad Da Vinci. Becario CONACyT. janckos@gmail.com

³ El Dr. Enrique Reyes Archundia es Profesor-Investigador de la División de Estudios de Posgrados e Investigación del Tecnológico Nacional de México/ Instituto Tecnológico de Morelia. ereyes@itmorelia.edu.mx

⁴ El Dr. José Antonio Gutiérrez Gnecchi es Profesor-Investigador de la División de Estudios de Posgrados e Investigación del Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Morelia. agnecchi@itmorelia.edu.mx

2013): costos de energía más elevados, menos precisos, con mayor probabilidad de ser alterados de forma remota, daños a la salud (American Cancer Society, s.f.), entre otros.

Los portales Web en los sistemas de medición inteligente no han aplicado técnicas de experiencia del usuario y usabilidad de forma exitosa en su diseño, motivo por el cual en muchos lugares ha existido cierto rechazo por un segmento de usuarios que no ven las ventajas que esta clase de nuevos sistemas presentan.

En el trabajo de (M. Indriana, et al., 2018), se describen el análisis y diseño de un prototipo de aplicación para comercio electrónico móvil que incluye el análisis y diseño de UI/UX del sitio gramedia.com. Este trabajo es útil debido a que está enfocado en aplicaciones web. Por otra parte, en el trabajo de (Heuiseok Lim, 2016), se presenta una introducción al uso inteligente de UI/UX para personas de la tercera edad mostrando sus ventajas y desventajas y cómo los sistemas/productos se tienen que adecuar para este tipo de personas. Este trabajo es útil ya que el rango de usuarios del sistema es de todas las edades. T. R. Haaksma et al., (2018) muestran las concepciones personales de los usuarios sobre usabilidad y experiencia de usuario en Productos Electrónicos y Software. Este trabajo es útil debido a que los medidores inteligentes no es solo la parte del portal, sino que incluye hardware de sistemas embebidos y protocolos de comunicación que deben ser tomados en cuenta con el objeto de mejorar la usabilidad y experiencia de los usuarios.

Marco Teórico

En los últimos años, los diseñadores y desarrolladores han considerado la Experiencia de Usuario (por sus siglas en inglés UX de User eXperience) como una faceta central en el proceso de diseño de sistemas. UX es un concepto amplio que incluye todos los aspectos de la interacción del usuario con una organización. Implementando técnicas de UX en el proceso de desarrollo de sistemas se espera incrementar la usabilidad del sistema y a su vez, la satisfacción de los usuarios (K. Go, et al., 2016).

Los conceptos de UX tienen que ver con el manejo de emociones positivas de los usuarios cuando interactúan con los sistemas. UX también se ha utilizado para el diseño de servicios. Sin embargo, UX es una disciplina relativamente nueva y los conceptos y teorías derivan de diversas disciplinas, desde la ingeniería de software hasta la interacción humano-computadora por lo que los conceptos de UX son difíciles de aprender para los novatos. Se están estandarizando estos conceptos en la norma ISO 9241-210 (ISO, 2010).

La experiencia de usuario enfoca sus mejores prácticas en el diseño y conceptualización de productos centrados en el usuario (UCD por las siglas en inglés de *User-centric product Concept and Design*) (B. May, 2012). Esto significa que la arquitectura y diseño de los productos es parte de la experiencia de los usuarios basado en sus necesidades, metas y contexto. Esto implica crear historias de usuarios, personas, barajar cartas, etnografías, esqueletos, flujos de usuarios, prototipos, mapas de sitios, pruebas y validaciones, entre otros.

Para mejorar UX, las siguientes actividades deben ser seguidas durante la fase de ingeniería de requerimientos (K. Osashi, et al., 2018):

1. Entender el estado actual de UX.
2. Obtener y/o modificar requerimientos funcionales y no funcionales.

La interfaz de usuario es definida como una interfaz de un dispositivo o pantalla de software que hace la interacción entre el dispositivo o sistema con el usuario (You-Dong Yun, et al., 2016). La interfaz de usuario es sumamente importante ya que para el usuario final es el sistema o producto. La usabilidad o facilidad de uso es la capacidad de un software de ser comprendido, aprendido, usado y ser atractivo para el usuario, en condiciones específicas de uso (ISO/IEC 9126, 2001). La usabilidad tiene como principios básicos la facilidad de aprendizaje, la flexibilidad y la robustez. La usabilidad es parte fundamental de la experiencia del usuario, aunque la experiencia del usuario va más allá de la usabilidad y de la interfaz del usuario.

El proceso de emprendedurismo esbelto comienza con la formulación de una hipótesis de negocio viable y sustentable, la cual es validada con el método de desarrollo “Sal del edificio” (get-out-of-the-building), el cual consiste en tomar personas del mundo real con potencial para ser clientes, ambos usuarios y tomadores de decisiones. La meta es construir el producto viable mínimo (MVP por sus siglas en inglés de Minimal Viable Product) que con las características mínimas los clientes potenciales puedan comprar. Durante el ciclo de retroalimentación “construye, mide y aprende” (build-measure-learn), el equipo esbelto obtiene retroalimentación de los clientes sobre cambios a los productos y se vuelve a probar. Este enfoque enfatiza la eficiencia en los procesos de creación y aprendizaje, así como minimiza el riesgo de falla de producto.

Por otra parte, existen diversas técnicas encargadas de la formulación de un producto o idea de negocio como customer development (“Desarrollo del cliente”), el cual consiste en una metodología para descubrir el verdadero mercado para un producto, con la finalidad de aprender de los propios clientes (Y. Ueyama et al., 1994).

La metodología de Customer Development consta de cuatro etapas: descubrimiento del cliente, validación del cliente, creación del cliente y construcción de la compañía.

Las etapas más importantes son las primeras dos y es a través de ellas que se realiza una etapa cíclica de descubrimiento y validación del cliente hasta que se cumplen las expectativas planteadas.

De acuerdo con (S. Rajeshkumar, et al., 2013), no existe diferencia fundamental entre usabilidad y UX, pero hay algunas diferencias en términos de rendimiento de tareas y placer durante la fase de desarrollo. La usabilidad es utilizada por las siguientes razones:

1. Prueba de efectividad, satisfacción y eficiencia
2. Para realizar la interfaz/producto fácil de usar.
3. Mejorar el aprendizaje

Mientras que UX es utilizada para:

1. Entender a los usuarios; ¿que hacen y que quieren?
2. Reconocimiento, sugerencia y respuestas emocionales relativas

Algunos métodos para evaluar UX son:

1. Estudios de Laboratorio
2. Estudio de campos
3. Encuestas
4. Evaluación de expertos

Debido a lo anterior, en el presente artículo se muestra el diseño y desarrollo de un Aplicación Web para un SMI realizado con técnicas de Usabilidad y Experiencia del Usuario.

Desarrollo

Metodología

Para el desarrollo de esta investigación se diseñó una metodología propia basada en las mejores prácticas existentes en el área de UX/UI. En la Figura 1 se muestra la metodología utilizada en la presente investigación.

Figura 1. Metodología de solución propuesta

Cómo puede apreciarse, la metodología está basada en manejar procesos de UX/UI de forma esbelta. En la siguiente sección se muestra con mayor detalle los resultados de aplicar la metodología propuesta.

Pruebas y resultados

Como primera parte de la metodología, se diseñó la prueba de concepto en base a las experiencias que se han tenido en diferentes países donde se ha empezado a utilizar la tecnología. Para ello se aplicó la metodología get-out-of-the-building para hacer trabajo de campo y ver de las pocas implementaciones en el país sus puntos de vistas para así contrarrestarlo con lo que hay en otros países. En este punto se pudo percatar que hace falta mayor detalle que simplemente reportar los datos de consumo de forma más periódica y de indicar los precios. Es sumamente fundamental tener mayor funcionalidad referente al análisis de patrones de consumo/producción de energía eléctrica.

En el segundo paso de la metodología, se construyeron 5 perfiles de persona tratando de cubrir la gran diversidad de usuarios. Los perfiles toman en cuenta las variables de: edad, sexo, ocupación, estado civil, nivel de educación, personalidad, motivaciones, metas, frustraciones, habilidades, aptitudes, actitudes y accesibilidad a la tecnología. Los valores de dichas variables se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Variables de los diferentes perfiles de personas desarrollados.

Variable	Valores
Sexo	Hombre y mujer.
Edad	Grupos de edad: 18-30 años, 31-40 años, 41-60 años y más de 60 años.
Ocupación	Estudiante, empleado, comerciante, ama de casa
Estado civil	Soltero, casado, unión libre, divorciado
Educación	Secundaria, preparatoria, licenciatura, posgrado
Personalidad	Extrovertido, divertido, callado, sociable, alegre, introvertido, tímido, serio, amigable, amable
Motivación	Control de gastos, ahorro de dinero para las vacaciones, estar actualizado, comprar una laptop, administrar los gastos e ingresos de la casa que se está rentando. Tener el dinero suficiente para que un hijo no falte a la escuela. Control del gasto de energía. Preocupación del impacto ambiental.
Metas	Comprar electrodomésticos nuevos, pagar una inscripción en el gimnasio, empezar una relación. Comprar un auto nuevo. Terminar estudios. Estudiar una maestría. Comprar una casa más para aumentar un negocio. Cambiar de empleo. Aumentar el salario. Ver a un hijo graduarse de la escuela. Ayudar al esposo a mover su negocio a un lugar más cercano a su hogar.
Frustraciones	Miedo a la incertidumbre de vivir sin compañía, ansiedad por el nuevo trabajo. El negocio no va bien. Gastos del automóvil. Problemas de sobrepeso. Gastos económicos en el hogar. Problemas en la escuela. Trabajo estresante. No le parece suficiente el salario que tiene. Se siente incómodo con su imagen. Injusticia en el salario de la escuela. Mal trato en el trabajo.
Habilidades	Manejo de Microsoft Office, Herramientas CAD, Dibujo Técnico. Manejo de calculadoras. Tocar la guitarra. Videojuegos. Deportes. Trato con los clientes. Hablar inglés un 70%.
Aptitudes	Análítica de problemas, matemáticas básicas, trato al cliente, navegación por Internet. Programación de computadoras. Facilidad de palabra. Liderazgo. Aptitudes de docencia.
Actitudes	Trabajo en equipo. Sociable. Detallista. Atento. Persistente. Detallista. Paciencia. Ser positivo. Comprometido.
Accesibilidad a la tecnología	Manejo total de equipos con Windows y de teléfonos iPhone y Android. Manejo de tabletas con Android e IOS. Manejo de Sistema Operativo Linux. Miedo a la tecnología. Recibe ayuda de sus hijos.

Para validar los perfiles de personas creados se seleccionaron 600 perfiles representativos de todo el país, llegando a la conclusión que todos los usuarios seleccionados caen dentro de los 5 perfiles. Se excluyó al grupo de menores de 18 años porque a pesar de ser usuarios potenciales del sistema, no eran tomadores de decisiones.

Se trabajó con los 600 usuarios de manera muy personalizada con el motivo de validar sus gustos e intereses en el producto de portal Web para SMI implementado. Se pudo percatar que es una necesidad real de las personas conocer en todo momento como va el consumo de su energía eléctrica. Por otra parte, es de suma importancia para el usuario final la seguridad de sus datos personales, particularmente de las lecturas de consumo/producción de su energía eléctrica, así como datos de índole bancario.

Una vez creado y validado los perfiles, se procedió a elaborar una encuesta de 48 preguntas en línea para ser aplicada a los 600 usuarios seleccionados, de tal forma que permitiera obtener los requisitos mínimos indispensables para construir el MVP. A continuación, en la tabla 2 se muestran las principales preguntas y respuestas de la encuesta.

Cabe hacer mención que la pregunta inicial fue: ¿Cuál es su conocimiento acerca de los medidores inteligentes? Se encontró que el 10.37% no conocen la tecnología y solo el 2.2% la conocen, mientras que un 88.43% conocen algo. Por tal motivo fue necesario brindar una lectura resumida con las ventajas y características de los sistemas de medición inteligente.

Tabla 2. Preguntas principales de la encuesta aplicadas a los clientes potenciales.

Pregunta	Respuesta
¿Usted revisa al mes su gasto económico de su servicio de electricidad?	Sí 67.9% No 32.1%
¿Usted ahorra energía eléctrica con estrategias como desconectar aparatos electrónicos cuando no se necesitan?	Sí 84.4% No 15.6%
¿Con qué frecuencia olvida la fecha de pago de su servicio eléctrico?	Nunca la olvida 52.8% Lo olvida 8.3% A veces lo olvida 38.9%
¿Qué tipo de medidor de energía eléctrica tiene?	Análogo 53.2%, Digital 46.8%
¿Usted sabe interpretar las mediciones de su medidor de electricidad?	Sí 50.9% No 49.1%
¿Está interesado en observar estadísticas de sus consumo eléctrico al mes?	Sí 96.3% No 3.7%
¿Le gustaría que el medidor le informara cómo es su consumo eléctrico en base a fechas anteriores?	No 2% Sí 68.3% No es relevante 29.7%
¿Le gustaría que su medidor le informara de fallas de energía?	No 0.6% Sí 84.4% No es relevante 15%
¿Le gustaría que su medidor le mostrará un pronóstico de consumo eléctrico esperado?	No 2.2% Sí 64.2% Le es indiferente 33.34%

También se presentaron algunas preguntas referentes a la interfaz del sistema referente a los colores, fuentes y estilos gráficos dando como resultado que es indispensable la personalización de la interfaz.

Finalmente, la última pregunta fue ¿Usted instalaría un medidor de energía eléctrica inteligente en su hogar?, Con una respuesta del 2.2% para No, 63.2% Sí y un 34.6% de tal vez. Esta pregunta se volverá a realizar una vez mostrado el prototipo experimental.

Diseño del Prototipo

Con los resultados de la encuesta se procedió a realizar un maquetado de las interfaces propuestas a fin de que los usuarios finales pudieran validarla. Para ello, se realizó el diseño arquitectónico, de datos y procedimiento del sistema completo. Se utilizó para ello los lenguajes de modelado UML y BPMN. En las Figuras 2, 3 y 4 se muestran algunos diagramas del diseño formal del prototipo propuesto.

Figura 2. Diagrama BPMN del Proceso de Consultar Costo de Consumo de Electricidad.

Figura 3. Diagrama Entidad-Relación del Servicio de Medición y Tarifación de Energía Eléctrica

Figura 4. Modelo Relacional de la Base de Datos del SMI.

En la Figuras 5, 6, 7, 8 y 9, se muestran pantallas del prototipado rápido diseñado. Cabe hacer mención que en este prototipado de interfaces los usuarios no podían interactuar con el sistema por lo que se tuvo que realizar un documento de narrativa (storyboard) para que el usuario comprendiera los flujos de trabajos del sistema propuesto.

Figura 5. Pantalla prototipo de consumo por mes

Figura 6. Pantalla Prototipo de Visualización de Transacciones en Blockchain

Figura 7. Pantalla principal del prototipo

Figura 8. Pantalla con el menú principal de opciones del prototipo

Figura 9. Pantalla principal con el método de pago por PayPal.

Una vez realizado el diseño, se paso a los usuarios finales para su validación obteniendo un 3.1% no le agradaba, 77.4% le agrada y un 19.5% sugirió cambios.

Implementación del prototipo

Con la retroalimentación obtenida en la fase de diseño, se desarrolló el producto mínimo viable utilizando las tecnologías de programación Web: Angular y NodeJS, debido a sus grandes ventajas, permitiendo que el sitio desarrollado se pueda adaptar fácilmente a dispositivos móviles.

En las Figuras 10 y 11, se muestran capturas del sistema implementado. Finalmente, se validó el sistema con un medidor inteligente propio desarrollado con una placa Raspberry Pi Model 3B y un monitor energía Smart Pi de la empresa alemana eneserve. Dado que solo se cuenta con 4 prototipos de medidor solo fue posible probarlo con 20 personas de la ciudad de Morelia, las restantes 580 personas pudieron probarlo a distancia con un medidor previamente instalado.

Figura 10 Captura de pantalla de Prototipo implementado

Figura 11. Captura de pantalla del Prototipo implementado en su funcionalidad de consumo detallado.

Nuevamente se volvió a validar el prototipo ya implementado y en términos generales fue del agrado de los usuarios, teniendo como respuesta 2.25% que no le agrada, 80.71% le agradó y un 17.04% sugirió cambios.

Conclusiones

Una vez validado el prototipo se volvió a realizar la pregunta final: ¿Usted instalaría un medidor de energía eléctrica inteligente en su hogar? en donde solo el 0.98% respondió que no, tal vez un 11.23% mientras que el sí subió a 87.79%

En términos generales los usuarios estuvieron interesados en el desarrollo y poco a poco empezaron a participar más. El desarrollo centrado en el cliente pudiese parecer tardado, pero en términos generales se construye valor para los usuarios por lo que el sistema o producto desarrollado es más funcional.

El utilizar técnicas de UX hace a los sistemas más funcionales y menos propensos a fracasar y si se integran con métodos ágiles y esbeltos puede tener mejor rentabilidad costo-beneficio para la empresa y se responde mejor a los cambios y necesidades de los usuarios finales.

Los usuarios finales tienden a usar de mejor forma los sistemas que han sido diseñados en base a sus necesidades y expectativas, así como el uso de nuevas tecnologías (como el blockchain) que ayuden a facilitar su día con día.

Referencias

- American Cancer Society, "Smart Meters", Disponible en línea en: <https://www.cancer.org/cancer/cancer-causes/radiation-exposure/smart-meters.html> Última consulta: marzo de 2019.
- B. May, "Applying Lean Startup: An Experience Report -- Lean & Lean UX by a UX Veteran: Lessons Learned in Creating & Launching a Complex Consumer App", *2012 Agile Conference*, Dallas, TX, 2012, pp. 141-147. doi: 10.1109/Agile.2012.18
- Heuiseok Lim, "Introduction to an intelligent UI/UX for aging people", *2016 2nd International Conference on Science in Information Technology (ICSITech)*, Balikpapan, 2016, pp. 1-1. doi: 10.1109/ICSITech.2016.7852594
- IEEE, "IEEE is Fueling the Fourth Industrial Revolution", Disponible en línea: https://innovate.ieee.org/innovation-spotlight-ieee-fueling-fourth-industrial-revolution/?LT=XPLHL_XPL_1.2019_LM_Innovation_Spotlight_4IR Última consulta: marzo 2019.
- ISO, "Ergonomics of human-system interaction -- Part 210: Human-centred design for interactive systems", Disponible en línea en: <https://www.iso.org/standard/52075.html> Última consulta: marzo 2019.
- ISO/IEC 9126-1:2001, "Software engineering --Product quality -- Part 1: Quality model", disponible en línea en: <https://www.iso.org/standard/22749.html> Última consulta: marzo de 2019.
- K. Go, A. Nakamura and Y. Kinoshita, "UX Gymnastics: Representation of UX Theory and Concepts through Full Body Movement", *2016 Nicograph International (NicoInt)*, Hanzhou, 2016, pp. 52-55. doi: 10.1109/NicoInt.2016.9
- K. Ohashi *et al.*, "Focusing Requirements Elicitation by Using a UX Measurement Method", *2018 IEEE 26th International Requirements Engineering Conference (RE)*, Banff, AB, 2018, pp. 347-357. doi: 10.1109/RE.2018.00-26
- K. Sangani, "In the safety of our own homes [Energy Smart Meters]", in *Engineering & Technology*, vol. 7, no. 12, pp. 46-48, Jan. 2013.
- M. Indriana and M. L. Adzani, "UI/UX analysis and design for mobile e-commerce application prototype on Gramedia.com", *2017 4th International Conference on New Media Studies (CONMEDIA)*, Yogyakarta, 2017, pp. 170-173. doi: 10.1109/CONMEDIA.2017.8266051
- N. S. Živic, O. Ur-Rehman and C. Ruland, "Evolution of smart metering systems", *2015 23rd Telecommunications Forum Telfor (TELFOR)*, Belgrade, 2015, pp. 635-638. doi: 10.1109/TELFOR.2015.7377547
- SENER-CFE, "Programa de Redes Eléctricas Inteligentes 2017", Disponible en línea: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/250609/2017_Programa_de_Red_Elctricas_Inteligentes.pdf Última consulta: marzo de 2019.
- S. Rajeshkumar, R. Omar and M. Mahmud, "Taxonomies of User Experience (UX) evaluation methods", *2013 International Conference on Research and Innovation in Information Systems (ICRIIS)*, Kuala Lumpur, 2013, pp. 533-538. doi: 10.1109/ICRIIS.2013.6716765
- T. R. Haaksma, M. D. T. de Jong and J. Karreman, "Users' Personal Conceptions of Usability and User Experience of Electronic and Software Products", in *IEEE Transactions on Professional Communication*, vol. 61, no. 2, pp. 116-132, June 2018. doi: 10.1109/TPC.2018.2795398
- You-Dong Yun, C. Lee and H. Lim, "Designing an intelligent UI/UX system based on the cognitive response for smart senior", *2016 2nd International Conference on Science in Information Technology (ICSITech)*, Balikpapan, 2016, pp. 281-284. doi: 10.1109/ICSITech.2016.7852648
- Y. Ueyama and C. Ludwig, "Joint customer development process and its impact on software quality," in *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, vol. 12, no. 2, pp. 265-270, Feb. 1994. doi: 10.1109/49.272876